

MILLIY RAQS SAN'ATINING RIVOJLANISHI HAQIDA

Paxrudinova Karomat Pazildinovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13922525>

Annotatsiya. Ushbu tezisda o'zbek raqs san'ati tarixi, bosib o'tgan yo'li, raqs san'ati rivojlanishiga hissa qo'shgan ustozlar va hozirgi kunda mamlakatimizda raqs san'atini rivojlantirishga qaratilgan qaror va farmonlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: tarix, marosim, raqs san'ati, ijro mahorati, raqs ta'limi, raqqos va raqqosa.

ON THE DEVELOPMENT OF NATIONAL DANCE ART

Abstract. This thesis talks about the history of Uzbek dance art, its path, teachers who contributed to the development of dance art, and today's decisions and decrees aimed at the development of dance art in our country.

Keywords: history, ritual, dance art, performance art, dance education, dancer and dancer.

О РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦЕВОГО ИСКУССТВА

Аннотация. В данной дипломной работе рассказывается об истории узбекского танцевального искусства, его пути, педагогах, внесших вклад в развитие танцевального искусства, а также решениях и постановлениях, направленных на развитие танцевального искусства в нашей стране сегодня.

Ключевые слова: история, ритуал, танцевальное искусство, исполнительское искусство, танцевальное образование, танцор и танцор.

Raqs san'ati insoniyat tarixining dastlabki davrlarida mehnat jarayonlarida, maishiy ko'rinishlarda paydo bo'ldi. Xalqning maishiy hayoti bilan chambarchas bog'liq holda rivojlanib kelgan, maishiy mazmun-mohiyatga ega bo'lgan raqs, keyinchalik tomoshaviylikka kasb etib borgan. Uzoq tarixiy taraqqiyot natijasida raqs sayqallanib, badiiy boyib keldi.

Mustaqillik yillarida o'zbek an'anaviy raqslarini asrash, o'zbek raqs san'atining tarixiy an'alarini, badiiy uslublarini va usullarini tiklash hamda boyitish, raqslarni millatimizning o'ziga xos fazilatlari, boy ma'naviyatiga munosib darajada ijro etishga e'tibor qaratildi.

Mustaqillik sharofati bilan respublikada ko'plab bayram va urf-odatlar tiklandi.

An'analar, marosimlar va urf-odatlar qaror topdi, milliy qadriyatlarni tiklash, mavjud raqs maktablarining an'alarini xalq orasida ommalashtirish va ularni chuqur o'rganish uchun keng imkoniyatlar yaratildi.

Oktabr, 2024-Yil

Raqs san'ati insonning eng nafis his-tuyg'ulari va hayajonlarini, nozik ichki kechinmalari hamda orzu-umidlarini o'zida mujassam etadi, bu tuyg'ularni nozik harakatlarda ko'rsatadi. Raqs san'atida har bir millatning o'ziga xos xususiyatlari, qiyofasi, xalqning tarixi va ruhiyati o'zligi bilan namoyon bo'ladi.

O'zbek milliy raqs san'ati o'zining chuqur mazmunga egaligi, nafisligi, nozikligi, ichki kechinmalar va go'zal his-tuyg'ularga boyligi hamda sharqona hulq - atvor zamirida yuzaga kelganligi bilan alohida ajralib turadi. O'zbek milliy raqs san'ati xalqimizning madaniy-ma'naviy boyligi sifatida qadrlanib, hozirgi kungacha avaylab-asrab kelinmoqda.

Bugungi kunda raqs san'ati inson ma'naviy olamida katta ahamiyat kasb etadi, shu bois o'zbek raqs san'atining rivojlanish jarayonlari, raqsshunoslik ilmining paydo bo'lishi hamda rivojlanishi, o'zbek raqs san'ati rivojiga o'z hissasini qo'shgan raqsshunoslarning ilmiy va ijodiy yo'lini o'rganish nihoyatda muhimdir.

Xalqimizning ma'naviy merosini saqlash, mustahkamlash va rivojlantirish, uni kelajak avlodga to'liq holda yetkazish vazifalari samarali ishlar asosida amalga oshirilmoqda.

Kelajak avlod uchun xalqimizning boy tarixiy, madaniy, badiiy va ma'naviy merosini nafaqat saqlab qolish, balki uni chuqur o'rganish va tadbiiq qilish hozirgi kunning muhim vazifasiga aylandi.

O'zbek milliy raqs san'ati bugungi kungacha tarixan juda katta davrni boshidan o'tkazdi. Uning qadimiy ildizlari, o'tmish tarixi qadimgi diniy marosimlar, xalq o'yin va tomoshalariga borib taqaladi. Raqs san'atining eng qadimiy shakllari raqs bo'lmasa-da, qadimda, ibtidoiy davrda ritmik montomima, kiyinchalik tosh, yog'och, qadimda aholi foydalangan turli buyum va asbob-uskunalar yordamida shakllanganini hozirgi davrda ham raqs san'ati ijrosida saqlanib qolganligini ko'rish mumkin.

Barcha xalqlarda bo'lgani kabi, o'zbek raqslarini qadim zamonlarda vujudga kelishi haqida arxeologik qazilmalar jarayonida topilgan raqqos va raqqosalarning haykalchalari, qadimiy g'orlar va qoyatoshlarga chizilgan tasvirlar, kitob miniatyuralari dalolat beradi.

Jahon sivilizatsiyasi rivojlanishi bilan raqs san'ati ham rivojlanib boraverdi. O'zbek raqs san'atining o'zida turli maktablar, yo'nalishlar vujudga keldi va mahalliy raqslar taraqqiyot tufayli milliy raqs maqomigacha o'sib bordi. Raqs san'ati ayniqsa, Sharq Renessansi, ya'ni Amir Temur va temuriylar davrida ravnaq topdi. Unda ayniqsa xotin-qizlarning o'rni katta bo'ldi. Raqslarda rang-baranglik tarixiy qatlamlar yaqqol ko'zga tashlanib turdi. Keyinchalik ham raqs fidoyilari tufayli o'zbek milliy raqsi rivojlanishda davom etadi va hozirgacha saqlanib qolgan holda ajoyib raqslar vujudga keldi.

Oktabr, 2024-Yil

XIX asr oxri XX asr boshlariga kelib o'zbek raqs san'ati o'z qadim an'analari bilan bir qatorda dunyo miqyosida shakllangan yangicha tamoyillar asosida rivojlanish yo'liga o'tdi.

Milliy merosimiz ko'p yillik an'analarni saqlab qolgan holda yangicha badiiy tamoyillar asosida rivojlanish yo'liga o'tdi. Bugungi kunda milliy raqs san'atimiz o'zining ko'p yillik an'alarini davom ettirish bilan bir qatorda yangi tajribalar hamda ijodiy tamoyillarni namoyon etib kelmoqda. Qadimdan xalq tomonidan sevib ijro etilib, avlod-ajdodlargacha yetib kelgan raqslarga e'tibor berilmagan. Shu sababdan ham xalqimizning ma'naviy-madaniy merosi oyoq osti qilingan va izchil o'rganilmagan. Oddiy xalq ichidan chiqqan va asosiy faoliyatini xalq ichida olib borgan raqs san'ati ustalariga turli qarshiliklar, tahdidlar qilingan. Chunki ular o'z raqslari bilan jamiyatdagi illatlarni fosh etishgan, oddiy xalqqa yaxshi kayfiyat ulashib, ularni nurli hayot haqidagi orzulariga albatta, yetishishlarga ishontirishgan. Shuning uchun xalq ularni sevgan va ardoqlagan. Oddiy xalq ichidan chiqqan juda ko'pgina iste'dodli raqqos va raqqosalar yovuz zulmkorlar tomonidan umri erta so'ndirilgan.

Raqslar turmushdagi va mehnatdagi biror harakat va holatlarga taqlid ma'nosida vujudga keladi va raqs harakatiga aylanib qoladi. Keyinchalik ularga yanada ishlov berilib nazokatlilik baxsh etilaverdi. XX asr boshlaridan o'zbek sahna raqsi alohida mustaqil san'at sifatida rivojlandi. Muhiddin Qori Yoqubov, Yusufjon qiziq Shakarjonov, Usta Olim Komilov, Tamaraxonim, Isohor Oqilov, Mukarrama Turg'unboyeva, Gavxar Rahimova kabi ko'plab raqs san'ati fidoyilari uning muvaffaqiyatli rivojlanishini ta'minladilar. Fidoyi baletmeyster, xoreograf va pedagoglarning har biri o'ziga xos uslubga ega bo'lganligi tufayli ular tarbiyalagan san'atkorlar raqslari ham rang-baranglik kasb etadi. XX asrning 60-yillariga kelib nafaqat raqs amaliyotchilari, balki nazariyotchilari ham uning taraqqiyotiga o'z hissalarini qo'shdilar. Ularning mehnati tufayli raqsga bag'ishlangan qo'llanmalar, darsliklar, monografiyalar, vujudga keldiki, bu o'z navbatida, raqs ta'limi va tarbiyasini rivojlantirishga o'z hissasini qo'shmay qolmadi. Ayniqsa, san'atshunos olimi Lyubov Avdeyevaning o'zbek raqs san'ati tarixiga bag'ishlagan ilmiy tadqiqotlari, raqs amaliyotchisi va nazariyotchisi Roziya Karimovalarning o'quv qo'llanmalari raqs sohasidagi muhim qo'llanmalar bo'lib qoldi. Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan so'ng, madaniyat va san'atning barcha jabhalarida, xususan, raqs san'ati sohasida, ijobiy o'zgarishlar yuz berdi. Bozor iqtisodiyoti munosabatlariga o'tish davrining murakkab sharoitiga qaramay, davlatimiz tomonidan yosh iste'dodli ijrochilarni yetishtirish, samarali ijodiy faoliyat uchun sharoit yaratish masalalariga katta e'tibor qaratildi.

Mustaqillik sharofati bilan o'zbek milliy raqs san'ati jahon sahnasida munosib o'rin egalladi. Iste'dodli yosh ijrochilar bir qator nufuzli xalqaro ko'rik-tanlovlarda va festivallarda

Oktabr, 2024-Yil

o'zbek milliy raqs namunalarini, xususan, Xorazm "Lazgi" raqsini yuksak mahorat bilan ijro etib, eng oliy o'rinlarni egallab kelishdi. Shu bilan birga, ko'plab xorijiy mamlakatlarda o'zbek milliy raqs san'atiga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. O'zbekistonning xorijiy mamlakatlardagi elchixonalari hamkorligida o'zbek raqs markazlari va studiyalari tashkil etildi va milliy raqs san'atini targ'ib etishda muhim faoliyat olib borilmoqda.

Hozirgi kunda mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan ko'plab professional, xavaskorlik va folklor-etnografik ansambllarda "ustoz-shogird" an'analari davom ettirilib kelinmoqda va qadim zamonlardan bizning kungacha saqlanib kelgan merosiy raqs namunalari yosh ijrochilar tomonidan o'zlashtirilib kelinmoqda. O'zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoyev tashabbusi bilan 2018-yilda qabul qilingan "Milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasi"da o'zbek xalqining mumtoz va folklor san'atining noyob namunalari, xususan o'zbek milliy raqs san'ati sohasidagi o'ziga xos ijro maktablari va an'alarini asrab-avaylash va rivojlantirish bo'yicha zarur chora-tadbirlar amalga oshirilib kelmoqda. Mazkur konsepsiyada o'zbek milliy raqs san'ati sohasida yangi iste'dodli ijrochilarni kashf etish, yosh avlodni raqs san'atiga bo'lgan qiziqishini orttirish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining Mukarrama Turg'unboyeva nomidagi "Yosh maqom ijrochilari" Respublika ko'rik-tanlovini an'anaviy ravishda o'tkazish to'g'risidagi takliflar amalga oshirilishi belgilangan. Bundan tashqari, 2021-yili 22-yanvarda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31-sonli qarori asosida O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasining Urganch filiali tashkil etish raqs san'atini rivojlantirishga, soha mutaxassislarini har tomonlama qo'llab quvvatlashga qaratilgan e'tibordir desak mubolag'a bo'maydi.

Hozirgi kunda mamlakatimizda xoreografiya sohasidagi ta'lim tizimida chuqur islohotlar olib borilmoqda. Bu soha bo'yicha turli meyoriy hujjatlar qabul qilindi. Ta'lim-tarbiyaga davlat darajasida e'tibor berilayotganligi bu sohani zamon talablari darajasida rivojlantirish imkonini bermoqda. O'zbek raqs san'atini o'rgatish respublikamizning bolalar musiqa va san'at maktablarida ham olib borilmoqda. Bu o'quv maskanlarida ta'lim olayotgan ko'plab mohir raqqos va raqqosalar O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi va filiallarida "Xoreograf-pedagog", "Baletmeyster", "Xoreografiya jamoasi rahbari" kabi ta'lim yo'nalishlarida oliy ma'lumotli mutaxassis bo'lib yetishib chiqadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, o'zbek milliy raqs san'ati maktabini o'qitish tizimini zamon talablari asosida yanada rivojlantirish, ularni boyitish, jozibadorligini oshirish, an'alarini saqlab qolish zamonaviy xoreografiya ta'limining dolzarb masalalaridan biridir.

REFERENCES

- 1.Karimova R. “O‘zbek raqlari”. Toshkent – 2003.
- 2.Muxamedova O’ “O‘zbek raqsini sahnalashtirish amaliyoti” Toshkent – 2020.
- 3.Usmonova G. “O‘zbek raqsini o‘rganish uslubiyati” Toshkent – 2020.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH